

पारधी जमातीचे सामाजिक परिवर्तन एक संशोधन
(नागपूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात स्थायी झालेल्या पारधी जमाती)

डॉ. प्रल्हाद धोटे

सहयोगी प्राध्यापक जोतीयाव फुले समाजकार्य महाविद्यालय उमरेड, जि-नागपूर

Corresponding author- डॉ. प्रल्हाद धोटे

Email-pralhaddhote50@gmail.com

पारधी हा शब्द 'पारधी' या शब्दापासून निर्माण झाला आहे. पारधी म्हणजे शिकार म्हणून शिकार करणारे असे पारधी जमात शिकार करणे आणि आपली उपजिविका भागविणे हा त्यांचा पारंपारीक व्यवसाय असल्याचे इतर साहित्यावरून दिसून येते. भारतामध्ये अजूनही रानावनात शिकार करणाऱ्या ज्या जमाती आहे. त्यापैकी पारधी जमात ही एक पूर्वाश्रमीची आदिवासी जमात आहे. ही पारधी जमात भारतीय संविधानिक अर्थाने अनुसूचित जमाती मध्ये मोडते. सेट्रल प्रोव्हिन्स आणि बेरार मधील १९११ मध्ये त्याची संख्या भारतात १७००० होते. ते भारत भर पसरलेले होते. पारधी जमात फासे पारधी गाय पारधी, चित्ता पारधी, बैल पारधी, बहेलीचा मिषीकर, मोघारी, शिकारी टाकणकर अशा अनेक नावांनी ओळखले जाते. ते रानावनातील लहान-लहान प्राण्यांची, मोठ्या प्राण्यांची व पक्षांची शिकार करतात. घरातील शिंया गावात भिक मागून आणतात. मुलाबाळांचा व कुटुंबाचा उदर निर्वाहाचा प्रश्न सोडवितात.

पारधीच्या वस्तीत पारधवाडा तांडा अशा नावांनी ओळखले जाते. घरराजवळ अथवा खेड्याच्या एका कोपऱ्यात ते तात्पुरती वस्ती उभारून राहतात. त्यांची घरे म्हणजे कापडाची अथवा गवताची पाळे आणतात.

सदर संशोधन नागपूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात स्थायी झालेल्या नागपूर जिल्ह्यातील सावनेर, काटोल, पारधिवनी, कामठी, भिवापूर, उमरेड, हिंणगा, कळमेष्टर अशा बारा तालुक्यात डोंगरगाव, उमठा, दहेगांव, शेकनगर, वानाडोंगरी, गडेपार, राजुरवाडी, चांपा, वळद या गावात पारधी कुटुंबे स्थायी स्वरूपात आढळते. जवळपास ७७० पारधी कुटुंबे स्थायी असून यापैकी २२७ कुटुंबाचा अध्ययनसाठी उपयोग केला.

मुख्य शब्द:- सामाजिक मुल्ये, संस्थागत बदल, मालकी हक्कामध्ये परिवर्तन, कुटुंबव्यवस्थेमध्ये परिवर्तन.

उद्देश:-

१) पारधी जमातीच्या सामाजिक मुल्ये व संस्थागत परिवर्तन कितपत झाले याचा अभ्यास करणे.

२) पारधी जमातीच्या कुटुंबव्यवस्था व संबधीत चालीरीती मध्ये काय परिवर्तन झाले याचा अभ्यास करणे.

उपकल्पना:-

१) पारधी जमातीच्या कुटुंबव्यवस्थेत परिवर्तन बदल झालेले नाही.

२) पारधी जमातीचे वैचारीक दृष्ट्या आत्मसातीकरण झालेले आहे.

३) पारधी जमातीच्या सामाजिक मुल्ये व संस्थागत परिवर्तन झालेले आहे.

पारधी जमातीचे सामाजिक परिवर्तनामध्ये सामाजिक मुल्ये, संस्थात्मक बदल, मालकी हक्क यामध्ये झालेले परिवर्तन पुढील प्रमाणे

१. पारधी जमातीचा वैश्विक दर्जा अत्यंत खालावलेला आहे. त्यांच्यातील बहुतांश वृद्ध व प्रौढ व्यक्ती निरक्षर व प्राथमिक शिक्षण घेतलेले आहे. परंतु सध्याच्या परिस्थितीत पारधी कुटुंबातील मुले मुली शिक्षण घेतात. हि जमातीच्या वैश्विक दर्जात भविष्यात वाढ करणारी बाब आहे. डॉ. लिनकुमार बावने लिखित "भटव्यांचा भ्रम संसार आणि संस्कृती" या पुस्तकात पारधी समाज पिढ्यान्पिढ्या निरक्षर आहे असे म्हटले आहे.

२. पारधी जमाती आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले आहे. त्यांचा पारंपारिक व्यवसाय शिकार करणे यामध्ये परिवर्तन झाले आहे. त्याजागी दारु व धेती व्यवसाय त्यांनी स्विकारला आहे. वन विभागाच्या कायदयामुळे तसेच पोलिस खाते त्यांना सतत शिकारी व चोर समजून त्यांचा सतत छळ करीत आहे. तसेच शिक्षण नसल्यामुळे शासकीय, अशासकीय तसेच खाजगी नोकरी पासून वंचित आहे. इतर सभ्य समाजसुद्धा त्यांना काम देण्यास असमर्थता दर्शवितात. म्हणून त्यांनी दारु व्यवसाय स्विकारला आहे. त्यातून त्यांना थोडाभार पैसा तसेच त्यांच्यातील इतर लोकांना मजुरीसुद्धा मिळते. तसेच काही लोकांकडे धेती असून बरेचसे अल्पभूधारक आहे. धेती जवळपास कोरडवाहू आहे. धेती उत्पादनाच्या बाबतीत मागास आहे. बऱ्याच धेतकऱ्यांना शेतीवरील मालकी हक्क मिळाला नाही. याचे कारण जात प्रमाणपत्र मिळण्यास अनेक बासकिय अडवणी आहे. डॉ. लिनकुमार बावने लिखित "भटव्यांचा भ्रम संसार आणि संस्कृती" या पुस्तकात या जमातीचा मुख्य व्यवसाय जंगलातील प्राण्यांची व पक्षांची शिकार करणे, त्यांचे मांस विकून आपला प्रपंच चालविणे हा आहे असे आढळून येते.

३. पारधी जमातीत अजूनही संयुक्त कुटुंब पध्दती अस्तित्वात आहे. परंतु त्यांच्यातील कुटुंबात मातृसत्ताक पध्दती राहली नाही.

त्यामध्ये परिवर्तन होऊन त्याजागी पितृसत्ताक कुटुंब पध्दती अस्तित्वात आहे. पारधी जमातीत कुटुंबात मातृसत्ताक पध्दती होती असे त्यांच्या विषयी असलेल्या दुर्मिळ साहित्यावरून आढळून येते.

४. पारधी जमातीचे वास्तव्य आजही गावाच्या बाजूला एखाद्या टेकड्यावर दिसून येते. त्यांच्या निवासाच्या व्यवस्थेत परिवर्तन झालेले नाही. परंतु पूर्वीच्या काळी पालाची, कुडाची घरे होती असा उल्लेख श्री पंढरीनाथ पाटील यांच्या "भटके भाईबंध" या पुस्तकात उल्लेख आला आहे. परंतु आजच्या परिस्थितीत पालाचे, कुडाचे तसेच थोडेफार विटामातीचे परंतु कच्च्या स्वरूपात घरे दिसून येतात.

५. पारधी जमातीतील आपसातील सर्वच व्यवहार त्यांच्या बोलीभाषेतच (वाघरी भाषेतच) होतात. त्यामध्ये परिवर्तन झालेले नाही.

६. पारधी जमातीतील जाती पंचायती आजही अस्तित्वात असून त्यामध्ये परिवर्तन झालेले नाही. श्री पंढरीनाथ पाटील यांच्या "भटके भाईबंध" या पुस्तकात पारधी जमातीच्या जाती पंचायतीचा उल्लेख आढळतो.

७. पारधी जमातीतील वयोवृद्ध व प्रौढव्यक्ती जे निरक्षर व प्राथमिक शिक्षण घेतलेले आहे. त्यांच्यामुळेच पारधी जमातीतील जातीपंचायतीचे अस्तित्त्व टिकून आहे.

८. पारधी जमातीच्या विवाह संस्थेत बऱ्याच बाबतीत परिवर्तन झालेले आहे. या जमातीतील विवाहाच्या बाबतीत सौ. पुष्पा ना. चौधरी यांच्या "पारधी-जिवन आणि भाषा" श्री पंढरीनाथ पाटील यांच्या "भटके भाईबंध", डॉ. लिनकुमार बावने यांच्या "भटव्यांचा भ्रम संसार आणि संस्कृती" या पुस्तकांमध्ये उल्लेख आढळतो.

९. पारधी जमातीतील विवाह संस्थेच्या बऱ्याच बाबतीत जमातीतील लोकांच्या मानसिकतेत बदल झालेला आहे.

१०. पारधी जमातीतील शिक्षित लोकांचा जमातीतील आंतरजातीय विवाहास मान्यतेच्या विचाराशी सहसंबंध आहे.

११. पारधी जमातीतील देवीदेवतांविषयीची श्रद्धा व विश्वास यामध्ये परिवर्तन झालेले नाही. आजही जमातीतील लोक कालीमाता, भवानी, पंकरभगवान, नागोबा, या देवतांची पुजा करतात.

१२. बहुतांश पारधी सिसोदिया या वंशाचे आहेत. इतर पारधी जमातीच्या साहित्यात महाराणा प्रताप यांचे वंशज असल्याचे लिखाणात आढळतात.

१३. पारधी जमाती दसरा, दिवाळी, होळी साजरी करतात. त्यांच्या धार्मिक संस्थेत वरील सण समारंभाच्या बाबतीत परिवर्तन झालेले नाही.
१४. पारधी जमातीच्या लोकांमध्ये अंधश्रद्धेच्या बाबतीत विचारामध्ये परिवर्तन झालेले नाही.
१५. पारधी जमातीतील रुढी, परंपरेनुसार स्त्री प्रसूतीविषयीच्या धर्म कल्पनेविषयीच्या जमातीच बहुतांश लोकांच्या मानसिकतेत परिवर्तन झालेले नाही. आजही कुटुंबातील स्त्रीची प्रसूती त्यांच्यातील रुढी परंपरेनुसार केली जाते.
१६. पारधी जमातीतील फार कमी लोक शिक्षित असून त्यांच्यात जमातीच्या स्त्री प्रसूतीविषयीच्या विचारात परिवर्तन झाले आहे.
१७. पारधी जमातीतील प्रथा परंपरेनुसार स्त्री/पुरुषामध्ये वागणूकीबाबत दिलेल्या मर्यादा विषयीच्या धर्मकल्पनेबाबत जमातीतील लोकांच्या मानसिकतेत बदल झालेला नाही.
१८. पारधी जमातीतील रुढी परंपरेनुसार असलेल्या मृत व्यक्तीच्या अंत्य संस्काराविषयीच्या कल्पनेत जमातीतील लोकांच्या मानसिकतेत बदल झालेला नाही.
१९. पारधी जमातीतील लोकांचे वैचारिक दृष्ट्या आत्मसातीकरण झालेला आहे. आत्मसातीकरण म्हणजे इतर समूहाच्या संस्कृतीची समरस होणे होय. पारधी लोक हातात इतर समूहाची चांगले संबंधी ठेवणे, संबंध जोडणे, टिकवून ठेवणे, धार्मिक कार्यात भाग घेणे, इत्यादी बाबतीत त्यांच्या आत्मसातीकरण झालेले आहे.

निष्कर्ष, उपाय, सुचना:-

पारधी जमातीच्या लोकांनी शासकीय योजनांचा उपयोग स्वतःच्या विकासाकरीता करावा. पारधी समाजामध्ये असलेल्या अंधश्रद्धा दूरकरण्यासाठी विविध सामाजिक संस्था व प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्त्यांद्वारे जाणीव-जागृती विषयीचे कार्यक्रम त्यांच्या वस्तीत राबविणे गरजेचे आहे. पारधी वस्तीत आरोग्यावर आधारित कार्यक्रमाचे आयोजन करून त्या समाजात जण-जागृती करणे महत्वाचे आहे. जेणेकरून त्यांच्यातील अंधश्रद्धा दूर होऊन त्यांचे सामुहिक आरोग्य चांगले होईल. शासनाने रोजगार विषय कार्यक्रम पारधी वस्तीमध्ये राबवावे. पारधी वस्तीत विविध लोकजागृतीचे, विकासाचे शिक्षणाचे कार्यक्रम राबवावे. जेणेकरून त्यांच्यामध्ये शैक्षणिक जागृती होऊन शैक्षणिक मागसलेपणा दूर होईल. सामाजिक संस्थानी विविध सामाजिक, आर्थिक व आरोग्य विषयक शासकीय योजनांच्या माध्यमातून पारधी बेडे यांची निवड करावी. विकासाच्या प्रक्रियेत या समाजाला आणावे. तसेच विविध योजनांची माहिती देऊन जनजागृती करावी. जेणे करून सभ्य समाजासोबत राहून विकासाच्या प्रक्रियेत येऊन सकारात्मक समाजीक मुल्ये, संस्थात्मक बदल, मालकी हक्क यामध्ये परिवर्तन होईल.

संदर्भ ग्रंथ सूची

१. बावने लीनकुमार २००९ भटवयांचा भग्न संसार आणि संस्कृती, सुधीर प्रकाशन, वर्धा
२. चौधरी पुष्पा ना. ऑक्टो. २००६, पारधी :- जिवन आणि भाशा
३. देवगांवकर पैलेजा २००६, वैदर्भीय आदिवासी जीवन आणि संस्कृती मंगेश प्रकाशन, नागपूर
४. मेश्राम सुरेश, सप्टेंबर २०००, प्रात्यक्षिक सामाजिक संशोधन
५. पाटील पंढरीनाथ, १ डिसेंबर १९९०. भटके भाईबंध सुरेश एजन्सी, पुणे